

La evaluación como estrategia de aprendizaje en niños de educación inicial en una unidad educativa intercultural bilingüe

Evaluation as a learning strategy in early education children in a bilingual intercultural educational unit

DOI.....

AUTORES: Deysi Sanchez ^{1*}

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: dsanchez@ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 30 / 01 / 2024

Fecha de aceptación: 20 / 02 / 2024

RESUMEN

En este trabajo se usan varios instrumentos de evaluación como, la autoevaluación de los estudiantes, la coevaluación entre sus pares, la evaluación del docente al estudiante, y la evaluación de los estudiantes al docente, para conocer y contrastar sobre como los estudiantes y docentes ven el proceso de aprendizaje. Se evaluó a 60 estudiantes de 4 a 5 años de una Unidad Educativa Intercultural Bilingüe y tres docentes del Centro de Educación Inicial. Del análisis de las encuestas se encontró que en la autoevaluación los estudiantes se presentan optimistas ante sus faltas o deficiencias, considerando que pueden mejorar con el tiempo. En la coevaluación los pares fueron más exigentes y detallistas con sus compañeros que lo que fueron en la autoevaluación. En la evaluación del docente a los estudiantes, detallan algunos aspectos de sus estudiantes que deben ser explorados. En la evaluación de los estudiantes al docente, estos los consideran de manera generosa recibiendo buenas apreciaciones sobre sus capacidades educativas. De estos resultados el docente se debe centrar en construir y reconstruir los aprendizajes duraderos y específicos,

^{1*} Universidad Estatal de Bolívar. Campus Académico “Alpachaca” Av. Ernesto Che Guevara s/n y Av. Gabriel Secaira, Guaranda, Ecuador

conociendo las debilidades y fortalezas, de sus estudiantes y propias, para organizar, planificar y estructurar el aprendizaje donde la evaluación sea un proceso riguroso, paciente y estratégico.

Palabras clave: *Evaluación, estrategias, métodos, aprendizaje, niños*

ABSTRACT

In this work, various assessment tools are used, such as student self-assessment, peer assessment, teacher assessment of students, and student assessment of teachers, to understand and compare how students and teachers perceive the learning process. A total of 60 students aged 4 to 5 from an Intercultural Bilingual Educational Unit and three teachers from the Early Childhood Education Center were evaluated. From the analysis of the surveys, it was found that in self-assessment, students appear optimistic about their shortcomings or deficiencies, believing that they can improve over time. In peer assessment, peers were more demanding and detailed in their evaluation of their classmates compared to their self-assessment. In teacher assessment of students, they identified certain aspects of their students that need further exploration. In student assessment of teachers, they generously provided positive feedback on their teaching abilities. Based on these results, teachers should focus on building and reconstructing lasting and specific learning experiences, understanding the strengths and weaknesses of both their students and themselves. This understanding will help them organize, plan, and structure learning in a way that makes the assessment process rigorous, patient, and strategic.

Keywords: *Evaluation, strategies, methods, learning, children*

INTRODUCCIÓN

La enseñanza juega un papel fundamental en el aprendizaje humano, por lo general, una estrategia de enseñanza implica evaluar el progreso del conocimiento de un estudiante para adaptar los materiales de enseñanza y mejorar el progreso del aprendizaje (Abdelrahman y Wang, 2023).

La evaluación en contextos educativos ha sido tradicionalmente considerada como una herramienta para medir el nivel de conocimiento adquirido por los estudiantes, sin

embargo, en las últimas décadas, ha surgido un cambio de paradigma que reconoce la evaluación como una estrategia de aprendizaje activa y efectiva, considerando que la evaluación auténtica puede ser un medio poderoso para fomentar y guiar el aprendizaje, resaltando la importancia de la evaluación no solo como un proceso de medición, sino como un proceso integral que puede contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas de los estudiantes (Campos y Rodríguez-Lluesma, 2022).

En este sentido, Molina et al., (2022) señalan que la evaluación formativa, implica la retroalimentación continua y el ajuste de la enseñanza en función de las necesidades de los estudiantes y puede tener un impacto significativo en el aprendizaje. Considerando que la evaluación puede ser utilizada para guiar y dirigir la instrucción de manera más efectiva, mejorando la comprensión y retención de los contenidos por parte de los estudiantes.

El estudiante debe tomar el control de su propio proceso de aprendizaje y debe aplicar, con la ayuda de los docentes, de manera efectiva estrategias de aprendizaje para alcanzar sus metas académicas (Plora et al., 2023).

El logro académico de los estudiantes requiere del uso de estrategias de aprendizaje que permitan alcanzar la satisfacción, la autoeficacia, la participación social interactiva y la participación en el estudio (Anthony y Singh, 2023).

La incorporación de la evaluación como estrategia de aprendizaje ha llevado al desarrollo de enfoques innovadores, como la autoevaluación y la coevaluación, que permiten a los estudiantes reflexionar sobre su propio progreso y el de sus compañeros, con la autoevaluación no solo puede mejorar la comprensión y el autoconocimiento, sino también fomentar la responsabilidad y el compromiso con el aprendizaje (Morrison y Jacobsen 2023).

Para Guenther (2021), la reforma educativa que se ha realizado en muchos países se centra en gran medida en mejorar la “calidad de la educación” y pone bajo el punto de mira a los docentes, manteniendo una rigurosa evaluación de desempeño y rendición de cuentas de forma continua. Evaluando la forma en la que se imparten los conocimientos a los estudiantes y el funcionamiento y eficacia del proceso de enseñanza aprendizaje.

Según Daoudi et al., (2021), los procesos de evaluación educativa son importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y sirve a un objetivo común, permitiendo hacer un

diagnóstico que ayuda al profesor a identificar y resolver problemas con sus estudiantes. La evaluación es remedial, deja claros los objetivos de la educación, ofrece orientación, ayuda a la clasificación y beneficiosa para mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje.

La evaluación no solo se puede considerar como una herramienta de medición, sino como una estrategia integral para mejorar el aprendizaje y la autogestión de los estudiantes (Pyle et al., 2022).

En este trabajo se usan varios instrumentos como: la autoevaluación de los estudiantes, la coevaluación entre sus pares, la evaluación del docente al estudiante, y la evaluación de los estudiantes al Docente, para conocer y contrastar sobre como los estudiantes y docentes ven el proceso de aprendizaje, estos resultados permiten a los estudiantes reflexionar sobre su participación en el proceso de aprendizaje, y a los docentes identificar áreas de mejora y ambos puedan trabajar en colaboración para desarrollar sus habilidades.

METODOLOGÍA

El tema desarrollado tiene un enfoque cuantitativo, necesario para poder determinar el resultado esperado. Se realizó el análisis de datos numéricos de las encuestas lo que permitió conocer, analizar e interpretar los datos para lograr tener una idea de lo que ocurre alrededor del proceso de evaluación, donde cada uno de los actores en un momento determinado es evaluador y evaluado.

Tipos de investigación: bibliográfica, descriptiva y explicativa.

Métodos de investigación: inductivo y deductivo.

Investigación de acción: método de investigación-acción por que se observó el problema buscando una solución a dicho caso para mejorar la enseñanza-aprendizaje en una Unidad Educativa Intercultural Bilingüe de la provincia Bolívar.

Técnica e instrumento: cuatro encuestas, diseñadas y validadas antes de su aplicación. Los resultados son tabulados y analizados.

Universo: El trabajo investigativo se realiza en una Unidad Educativa Intercultural Bilingüe de la provincia Bolívar con 30 niños y 30 niñas (Total 60 estudiantes) de 4 a 5 años, y tres docentes del Centro de Educación Inicial. Todos los niños fueron encuestados, así como también sus tres docentes.

Los criterios de inclusión fueron los siguientes:

- Estudiantes de educación inicial de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe.
- Edad de 4 a 5 años.
- Firmado el consentimiento informado.

Las evaluaciones se realizaron con el consentimiento de los padres y de las autoridades de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe, en horas de clase y dándole apoyo a los estudiantes para aclarar las posibles dudas con las preguntas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 1, se presentan los resultados de la autoevaluación que se aplicaron a los 60 estudiantes.

Tabla 1.

Resultado de la autoevaluación a los estudiantes.

Nº	Pregunta	Opciones		Total
		Si	No	
1.	¿He asistido regularmente a las clases y participado activamente en las discusiones?	55 (92%)	5 (8%)	60 (100%)
2.	¿He completado las tareas y actividades asignadas dentro de los plazos establecidos?	50 (83%)	10 (17%)	60 (100%)
3.	¿He buscado recursos adicionales, como libros de referencia o internet, para profundizar en los temas del curso?	30 (50%)	30 (50%)	60 (100%)
4.	¿He identificado mis fortalezas y debilidades en relación con los contenidos del curso?	30 (50%)	30 (50%)	60 (100%)
5.	¿He utilizado la retroalimentación de mis docentes para mejorar mi aprendizaje y desempeño?	35 (58%)	25 (42%)	60 (100%)
6.	¿He colaborado de manera efectiva con mis compañeros en actividades grupales o proyectos?	60 (100%)	0 (0%)	60 (100%)
7.	¿He establecido metas de aprendizaje claras al comienzo del curso?	25 (42%)	35 (58%)	60 (100%)
8.	¿He buscado aclarar mis dudas y preguntas con mis docentes o compañeros cuando sea necesario?	40 (67%)	20 (33%)	60 (100%)
9.	¿He reflexionado sobre mi progreso a lo largo del curso y he ajustado mis estrategias de estudio en consecuencia?	45 (75%)	15 (25%)	60 (100%)
10.	¿He logrado una buena comprensión de los conceptos y temas clave del curso?	50 (83%)	10 (17%)	60 (100%)

De la autoevaluación, la mayoría de los estudiantes afirman que asisten regularmente a clases (92%) y que realizan los deberes asignados (83%). El 50% buscan recursos adicionales para profundizar en los temas y han podido identificar sus fortalezas y debilidades en algunos contenidos del curso. El 58% realizan preguntas a sus docentes cuando le quedan dudas después de una explicación, para mejorar su aprendizaje. Todos los estudiantes colaboran en actividades grupales o proyectos. El 42% afirma haber establecido metas de lo que quieren aprender al inicio del curso. Si después de una explicación todavía quedan dudas, el 67% busca aclararla con el docente o sus compañeros. El 75% afirma desarrollar hábitos de estudio a medida que avanza el curso. El 83% reconoce que a medida que avanza el curso va entendiendo los conceptos más importantes que se les enseñan.

Estos resultados coinciden con los de Liu (2023) que indica que la autoevaluación de los estudiantes debe ser un proceso dinámico y continuo, que permite que los estudiantes hagan una introspección para explorar sus capacidades y deficiencias, permitiendo que al detectar fallas puedan buscar una retroalimentación externa haciendo que los estudiantes se vuelvan maduros y altamente competentes.

Para Baidoo-Anu et al., (2023) muchos docentes no consideran oportuno realizar autoevaluaciones a los estudiantes, ya que eso les daría “más trabajo” para ayudar a los estudiantes que detecten sus deficiencias, a pesar de que estos mismos docentes indican que la autoevaluación es una herramienta útil de evaluación y aprendizaje que podría ayudar a los estudiantes a reflexionar, monitorear su propio aprendizaje y promover el aprendizaje autónomo durante toda la vida.

En la tabla 2, se presentan los resultados de la coevaluación que aplicaron los estudiantes hacia sus compañeros.

Tabla 2.

Resultado de la coevaluación a los estudiantes.

Nº	Pregunta	Opciones		Total
		Si	No	
1.	¿Tu compañero/a ha demostrado participación activa y constante en las clases?	35 (58%)	25 (42%)	60 (100%)
2.	¿Tu compañero/a ha contribuido de manera significativa en las discusiones y actividades	40 (67%)	20 (33%)	60 (100%)

	grupales?			
3.	¿Tu compañero/a ha cumplido con los plazos establecidos para las tareas y proyectos?	30 (50%)	30 (50%)	60 (100%)
4.	¿Tu compañero/a ha demostrado un buen entendimiento de los conceptos y temas clave del curso?	45 (75%)	15 (25%)	60 (100%)
5.	¿Tu compañero/a ha buscado recursos adicionales para enriquecer su aprendizaje?	30 (50%)	30 (50%)	60 (100%)
6.	¿Tu compañero/a ha demostrado habilidades efectivas de comunicación y colaboración con los demás?	35 (58%)	25 (42%)	60 (100%)
7.	¿Tu compañero/a ha demostrado ser autocrítico/a y receptivo/a a la retroalimentación?	40 (67%)	20 (33%)	60 (100%)
8.	¿Tu compañero/a ha cumplido con las responsabilidades asignadas en los proyectos grupales?	30 (50%)	30 (50%)	60 (100%)
9.	¿Tu compañero/a ha demostrado una actitud positiva y compromiso con su propio aprendizaje?	40 (67%)	20 (33%)	60 (100%)
10.	¿Tu compañero/a ha contribuido al ambiente positivo y de colaboración en el aula?	50 (83%)	10 (17%)	60 (100%)

De la coevaluación que realizaron los estudiantes a sus compañeros, se puede destacar: que el 58% reconoce que sus compañeros participan activa y constantemente en clases y el 67% que sus compañeros contribuyen en las discusiones y actividades grupales. El 50% indica que sus compañeros cumplen con los plazos de los deberes. El 75% reconocen que sus compañeros entienden los conceptos y temas más importantes. El 50% indica que sus compañeros buscan recursos adicionales para enriquecer su aprendizaje. El 58% admite que sus compañeros se expresan bien y son colaboradores. El 67% son autocríticos y aceptan una retroalimentación sobre sus acciones. El 50% cumple sus responsabilidades en los proyectos grupales. El 67% demuestran una actitud positiva sobre su aprendizaje. El 83% contribuyen con su actitud a mantener un ambiente alegre y de colaboración.

Para McMillan et al., (2021), la falta de imparcialidad de los pares de los estudiantes causa un efecto en la evaluación, ya que encontró que muchas veces los pares fueron más críticos que los docentes o los propios estudiantes en la autoevaluación, indicando que la madurez de los participantes es muy importante, siendo luego la habilidad del docente muy importante para que no haya conflictos entre los estudiantes posteriores al proceso de evaluación. Indica también que, en el caso de los niños, estos deben ser tratados como

mucho cuidado al momento de entregar los resultados de la coevaluación, de manera que se le explique lo que debe mejorar sin desmejorar los méritos que este tenga.

Para Petkova et al., (2021), muchos estudiantes quedan en shock después de una coevaluación, por lo que el docente debe comprender las diferencias en las reacciones iniciales de los estudiantes a la retroalimentación, así como sus decisiones y acciones posteriores para mejorar; e identificar con su comportamiento, principalmente en su trabajo en equipo, como se le puede ayudar para contribuir a mejorar su efectividad en el trabajo en equipo de los estudiantes.

En la tabla 3, se presentan los resultados de la evaluación que aplican los docentes a los estudiantes.

Tabla 3.

Resultado de la evaluación del docente a los estudiantes.

N°	Pregunta	Opciones		Total
		Si	No	
1.	¿El estudiante participa activamente en las clases y discusiones?	2 (67%)	1 (33%)	3 (100%)
2.	¿El estudiante cumple con los plazos establecidos para las tareas y proyectos?	2 (67%)	1 (33%)	3 (100%)
3.	¿El estudiante busca recursos adicionales para enriquecer su aprendizaje?	1 (33%)	2 (67%)	3 (100%)
4.	¿El estudiante demuestra un buen entendimiento de los conceptos y temas del curso?	2 (67%)	1 (33%)	3 (100%)
5.	¿El estudiante utiliza la retroalimentación brindada para mejorar su aprendizaje y desempeño?	2 (67%)	1 (33%)	3 (100%)
6.	¿El estudiante colabora de manera efectiva con sus compañeros en actividades grupales?	3 (100%)	0 (00%)	3 (100%)
7.	¿El estudiante busca aclarar sus dudas y preguntas cuando sea necesario?	3 (100%)	0 (00%)	3 (100%)
8.	¿El estudiante reflexiona sobre su progreso y ajusta sus estrategias de estudio?	2 (67%)	1 (33%)	3 (100%)
9.	¿El estudiante muestra una actitud positiva y compromiso con su aprendizaje?	3 (100%)	0 (00%)	3 (100%)
10.	¿El estudiante demuestra habilidades de comunicación y trabajo en equipo en el aula?	3 (100%)	0 (00%)	3 (100%)

En el proceso evaluativo, los tres docentes evaluaron a sus estudiantes, considerando que el 67% que sus estudiantes son participativos en las clases y en las discusiones, cumpliendo con los plazos establecidos para los deberes. El 67% indica que sus estudiantes no buscan recursos adicionales quedándose con lo dado en clase. Todos indican que los estudiantes colaboran con sus compañeros y buscan aclarar sus dudas y preguntas. Mientras que el 67% indica que sus estudiantes ajustan sus estrategias de estudios para aprender más. Todos indican que sus estudiantes son positivos y comprometidos y pueden demostrar sus habilidades de comunicación y trabajo de equipo.

Para Zurbriggen et al., (2023), la precisión del juicio de los docentes sobre sus estudiantes y sus características, muchas veces se ve afectado por el aprecio o cariño que este les pueda tener, considerando variables como el género de los estudiantes, las necesidades educativas especiales y el rendimiento, la mayoría de los docentes buscan el bienestar emocional y la inclusión social. Aunque para estos debe prevalecer su carácter de educadores sin parcializaciones.

En la tabla 4, se presentan los resultados de la evaluación que aplican los estudiantes a los docentes.

Tabla 4.

Resultado de la evaluación de los estudiantes a los docentes.

N°	Pregunta	Opciones		Total
		Si	No	
1.	¿El docente presenta los contenidos de manera clara y comprensible?	50 (83%)	10 (17%)	60 (100%)
2.	¿El docente fomenta la participación activa y el diálogo en clase?	55 (92%)	5 (8%)	60 (100%)
3.	¿El docente utiliza recursos variados y relevantes para apoyar el aprendizaje?	60 (100%)	0 (00%)	60 (100%)
4.	¿El docente demuestra un buen conocimiento de los temas y conceptos del curso?	60 (100%)	0 (00%)	60 (100%)
5.	¿El docente brinda retroalimentación constructiva y útil sobre el desempeño de los estudiantes?	50 (83%)	10 (17%)	60 (100%)
6.	¿El docente es accesible y receptivo a las dudas y consultas de los estudiantes?	50 (83%)	10 (17%)	60 (100%)
7.	¿El docente fomenta la colaboración entre los estudiantes y el trabajo en equipo?	60 (100%)	0 (00%)	60 (100%)

8.	¿El docente demuestra un compromiso claro con el proceso de enseñanza y aprendizaje?	50 (83%)	10 (17%)	60 (100%)
9.	¿El docente crea un ambiente de respeto y apertura en el aula?	55 (92%)	5 (8%)	60 (100%)
10.	¿El docente demuestra interés en tu progreso y éxito en el curso?	55 (92%)	5 (8%)	60 (100%)

Cuando se analiza la evaluación que los estudiantes hicieron a los docentes, se puede encontrar que el 83% de los estudiantes considera que el docente explica de manera clara y comprensible. El 92% que fomenta la participación y el dialogo en clase. Todos los estudiantes consideran que el docente utiliza diversos recursos para apoyar el aprendizaje y también demuestra un buen conocimiento de los temas del curso. El 83% considera que el docente brinda retroalimentación sobre el desempeño y es accesible y receptivo a las dudas y consultas. Todos consideran que el docente fomenta la colaboración y el trabajo en equipo. El 83% consideran que el docente está comprometido con el proceso de enseñanza aprendizaje. El 92% considera que el docente crea un ambiente de respeto y apertura durante las clases, demostrando interés por el progreso de los estudiantes del curso.

Esto coincide con lo reporta por Segovia y Cabello (2017) que consideran que la evaluación del docente se relaciona positivamente con la percepción de los estudiantes, siendo un punto que el docente debe aprovechar, como una oportunidad para mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje en el aula, ya que sus estudiantes le exponen sus vulnerabilidades en las que debe trabajar para mejorar y así contribuir con mejorar la calidad del servicio educativo.

Coinciden con Guenther (2021), quien indica que las evaluaciones docentes son una poderosa herramienta para explorar seguir a los docentes, observando de manera directa la forma en la que se imparten los conocimientos a los estudiantes y el manejo y eficacia del proceso de enseñanza aprendizaje.

Vargas-Madriz y Nocente (2023), resaltan que, al explicar a los estudiantes sobre la importancia de las evaluaciones, estos incrementen sus opiniones positivas sobre el proceso de evaluación y la percepción de su utilidad, así como su disposición a proporcionar retroalimentación.

En contra de lo anterior Finefter-Rosenbluh et al., (2021) indican que en los estudiantes universitarios las evaluaciones a los docentes no reflejan la realidad del proceso educativo, ya que ellos tienen miedo de las posibles represalias de los docentes por una “mala” evaluación, pero considera que, para los niños, estas evaluaciones si están libres de estas presiones externas, siendo realmente representativas de las percepciones de los estudiantes de corta edad sobre sus docentes.

CONCUSIONES

- La autoevaluación, la coevaluación, la evaluación del docente a los estudiantes y la de los estudiantes al docente, son herramientas para que los estudiantes reflexionen sobre su propio aprendizaje, identifiquen áreas de mejora y trabajen en colaboración con otros para desarrollar habilidades críticas.
- El evaluar estudiante de corta edad permite unas respuestas más sinceras, ya que se encuentran libres de cualquier presión social.
- La autoevaluación, permitió a los estudiantes reflexionar y monitorear sobre su propio aprendizaje y busca promover el aprendizaje autónomo durante toda la vida.
- En la coevaluación los pares fueron más críticos que los docentes por lo que al presentar los resultados a los niños, el docente presto especial cuidado al momento de entregar los resultados, explicando lo que debe mejorar el estudiante sin desmejorar los méritos que este tenga.
- En la evaluación del docente a los estudiantes, indican que sus estudiantes son positivos y comprometidos y pueden demostrar sus habilidades de comunicación y trabajo de equipo.
- En la evaluación de los estudiantes a los docentes, estos consideran que fomenta la colaboración y el trabajo en equipo, siendo en general muy positiva la percepción hacia el docente.
- Evaluar se convierte en una estrategia de fortalecimiento, con la aplicación pertinente que debe conocer el docente según el contexto de aprendizaje de los niños y niñas, es así como evaluar desde un conocimiento teórico, conceptual se centra en construir y reconstruir los aprendizajes duraderos y específicos,

conociendo aquellas debilidades y fortalezas, para organizar, planificar estructurar el aprendizaje donde la evaluación sea un proceso riguroso, paciente y estratégico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abdelrahman, G., & Wang, Q. (2023). Learning data teaching strategies via knowledge tracing. *Knowledge-Based Systems*, 269,110511. <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2023.110511>
- Anthonyamy, L., & Singh, P. (2023). The impact of satisfaction, and autonomous learning strategies use on scholastic achievement during Covid-19 confinement in Malaysia. *Heliyon*, 9, artículo e12198. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e12198>
- Baidoo-Anu, D., Asamoah, D., & Adusei, A. (2023). Teachers' beliefs and attitudes towards students' self-assessment: A latent profile analysis. *International Journal of Educational Research Open*, 5, 100275. <https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2023.100275>
- Campos, R., & Rodriguez-Lluesma, C. (2022). Authentic learning through the case method in customized executive programs in Latin America. *The International Journal of Management Education*, 20(1-March),100599. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2022.100599>
- Daoudi, I., Chebil, R., Tranvouez, E., Chaari, W., & Espinasse, B. (2021). Improving Learners' Assessment and Evaluation in Crisis Management Serious Games: An Emotion-based Educational Data Mining Approach. *Entertainment Computing*, 38(May), 100428. <https://doi.org/10.1016/j.entcom.2021.100428>
- Finefter-Rosenbluh, I., Ryan, T., & Barnes, M. (2021). The impact of student perception surveys on teachers' practice: Teacher resistance and struggle in student voice-based assessment initiatives of effective teaching. *Teaching and Teacher Education*, 106,103436. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103436>
- Guenther, A. (2021). "It should be helping me improve, not telling me I'm a bad teacher": The influence of accountability-focused evaluations on teachers' professional identities. *Teaching and Teacher Education*, 108 (December),103511. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103511>

- Liu, J. (2022). Exploring the dynamic self-assessment process of students across different competency groups. *Studies in Educational Evaluation*, 75,101215. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2022.101215>
- McMillan, A., Solanelles, P., & Rogers, B. (2021). Bias in student evaluations: Are my peers out to get me?. *Studies in Educational Evaluation*, 70,101032. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2021.101032>
- Molina, M., Bruinc, A., & Haelermansa, C. (2022). A conceptual framework to understand learning through formative assessments with student response systems: The role of prompts and diagnostic cues. *Social Sciences & Humanities Open*, 6, 100323. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2022.100323>
- Morrison, L., & Jacobsen, M. (2023). The role of feedback in building teaching presence and student self-regulation in online learning. *Social Sciences & Humanities Open*, 7,100503. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100503>
- Petkova, A., Domingo, M., & Lamm. (2021). Let's be frank: Individual and team-level predictors of improvement in student teamwork effectiveness following peer-evaluation feedback. *The International Journal of Management Education*, 19(3), 100538. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2021.100538>
- Ploran, E., Weingartner, K., Overman, A., Lee, J., Masnick, A., & Finuf, K. (2023). Learning to Learn: A pilot study on explicit strategy instruction to incoming college students. *Acta Psychologica*, 232,103815. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2022.103815>
- Pyle, A., DeLuca, C., Wickstrom, H., & Danniels, E. (2022). Connecting kindergarten teachers' play-based learning profiles and their classroom assessment practices. *Teaching and Teacher Education*, 119 (November), 103855. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103855>
- Segovia, C., & Cabello, J., (2017). Evaluación docente desde la percepción del estudiante. *LEX*, 19(XV - 2017 – I), 411-432. <http://dx.doi.org/10.21503/lex.v15i19.1384>
- Vargas-Madriz, L., & Nocente, N. (2023). Exploring students' willingness to provide feedback: A mixed methods research on end-of-term student evaluations of

teaching. *Social Sciences & Humanities Open*, 8(1), 100525.
<https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100525>.

Zurbriggen, C., Nusser, L., Krischler, M., & Schmitt, M. (2023). Teachers' judgment accuracy of students' subjective well-being in school: In search of explanatory factors. *Teaching and Teacher Education*, 133,104304.
<https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104304>